

Морозова О. С.

кандидат економічних наук
кафедра підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8208-6511>

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ НЕДОПУЩЕННЯ МОНОПОЛІЙ

**JEL Classification: K21, L40, L41
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. Мета статті полягає у розробленні та систематизації методичних прийомів економічної експертизи, які забезпечують доказовість висновків щодо недопущення монополізації ринків в Україні та їх стійкість під час адміністративного і судового розгляду. Об'єкт статті це процес проведення економічної експертизи у справах, пов'язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму та аналізом ринкової влади суб'єктів господарювання. У статті розглянуто методичні прийоми здійснення економічної експертизи в Україні в умовах недопущення монополій, з акцентом на доказовість розрахунків і коректність інтерпретації ринкових даних у справах про захист економічної конкуренції. Визначено, що ефективність експертного висновку залежить від повноти вихідних матеріалів, якості первинних документів, а також від прозорого зв'язку між джерелами даних, припущеннями та підсумковими твердженнями. Охарактеризовано базові аналітичні блоки, які мають бути відтворені у висновку, це визначення меж товарного та географічного ринку, аналіз заміності з боку попиту і, за потреби, з боку пропозиції, оцінювання бар'єрів входу, стійкості ринкової влади у часі та можливостей врівноважуючої сили покупця. Обґрунтовано, що формальний підхід, який зводиться лише до констатації ринкової частки, не забезпечує належного рівня доказування, оскільки законодавство про захист економічної конкуренції пов'язує домінування не лише з часткою, а і з відсутністю значної конкуренції та фактичною здатністю впливати на умови обігу товару. Встановлено, що ключовими для антимонопольних справ є прийоми аналізу цін і тарифів, маржинальності та витрат, виявлення дискримінаційних умов, перевірка обмежень доступу до інфраструктури, а також аналіз економічних наслідків концентрацій і поведінкових практик, які можуть витіснити конкурентів. Доведено, що стандартизація структури експертного дослідження, документування кожного кроку та застосування альтернативних перевірок результатів знижують ризик суперечливих інтерпретацій і підвищують стійкість висновку під час оскарження.

Ключові слова: економічна експертиза, національна економіка, захист економічної конкуренції, недопущення монополій.

Annotation. The purpose of the article is to develop and systematize methodological techniques of economic expertise, which ensure the evidentiality of conclusions on the prevention of monopolization of markets in Ukraine and their stability during administrative and judicial proceedings. The object of the article is the process of conducting economic expertise in cases

related to the protection of economic competition, restriction of monopolies and analysis of market power of business entities. The article considers methodological techniques for conducting economic expertise in Ukraine in the context of the prevention of monopolies, with an emphasis on the evidentiality of calculations and the correctness of the interpretation of market data in cases on the protection of economic competition. It is determined that the effectiveness of an expert opinion depends on the completeness of the source materials, the quality of primary documents, as well as on a transparent connection between data sources, assumptions and final statements. The basic analytical blocks that should be reproduced in the conclusion are characterized, these are the definition of the boundaries of the product and geographic market, the analysis of substitutability from the demand side and, if necessary, from the supply side, the assessment of entry barriers, the stability of market power over time and the possibilities of the buyer's countervailing power. It is substantiated that the formal approach, which is reduced only to the statement of market share, does not provide the proper level of proof, since the legislation on the protection of economic competition links dominance not only with the share, but also with the absence of significant competition and the actual ability to influence the conditions of circulation of the goods. It is established that the key methods for antitrust cases are the analysis of prices and tariffs, marginality and costs, the identification of discriminatory conditions, the verification of restrictions on access to infrastructure, as well as the analysis of the economic consequences of concentrations and behavioral practices that can crowd out competitors. It has been proven that standardizing the structure of expert research, documenting each step, and using alternative checks of results reduce the risk of conflicting interpretations and increase the stability of the conclusion during appeal.

Keywords: economic expertise, national economy, protection of economic competition, prevention of monopolies.

Вступ

Конкуренція являється базовою передумовою розвитку будь-якої відкритої соціально-економічної системи, зниження цін, підвищення якості товарів і послуг, а також стійкості національної економіки. На практиці прояви монополізації часто набувають складних форм, це може бути домінування окремих груп на ринках сировини, логістики, енергетики, цифрових послуг, а також вплив вертикально інтегрованих структур на доступ до ресурсів і каналів збуту. В такого роду умовах економічна експертиза стає ключовим інструментом для обґрунтування висновків щодо меж ринку, наявності та ознак домінування, економічної природи цінових рішень, наслідків концентрацій, а також причинно-наслідкових зв'язків між діями суб'єктів господарювання і шкодою для конкуренції. Саме тому методичні підходи мають бути точними, відтворюваними, зрозумілими для суду й сторін, а також стійкими до маніпуляцій даними, вибіркової інтерпретації показників і підміни економічного змісту формальними аргументами.

Питання методичних прийомів здійснення економічної експертизи у справах щодо недопущення монополій логічно спирається на дві групи джерел, це праці з судово-економічної експертної практики та дослідження з антимонопольного регулювання, які пояснюють зміст категорій конкуренції, домінування і меж ринку [1-10]. До прикладу, І. Савченко та С. Глущенко [1] фокусуються саме на проблемних моментах застосування методик у судово-економічних експертизах, підкреслюючи, що навіть формально коректні розрахунки можуть втрачати доказову силу, якщо експерт не обґрунтував вибір методики, не описав вихідні дані та їх перевірку, або не показав логічний зв'язок між документами, розрахунками і висновками. Нормативно-правову і концептуальну основу для розуміння конкуренції та її захисту системно подає Т. Швидка [2], яка аналізує сучасний стан законодавчого забезпечення економічної конкуренції та напрями його модернізації. А. Наконечна [3] досліджує правове регулювання повноважень Антимонопольного комітету України щодо здійснення державного контролю за діяльністю банків в умовах воєнного

стану. С. Мельник [4] зазначає, що економіко-правове визначення поняття «монопольне, домінуюче становище» потребує поєднання правових критеріїв із фактичними економічними ознаками впливу на ринок, а не зведення оцінки лише до формальних показників.

Мета статті полягає у розробленні та систематизації методичних прийомів економічної експертизи, які забезпечують доказовість висновків щодо недопущення монополізації ринків в Україні та їх стійкість під час адміністративного і судового розгляду. Об'єкт статті це процес проведення економічної експертизи у справах, пов'язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму та аналізом ринкової влади суб'єктів господарювання.

Результати

Економічна експертиза у справах про недопущення монополій в Україні, це не просто «підрахунок часток», а повноцінне відтворення економічної логіки ринку на основі документів, даних і перевірюваних розрахунків, які потім мають витримати критику сторін і суду. Практика захисту конкуренції поєднує адміністративні процедури Антимонопольного комітету України та подальший судовий контроль, тому експерт, який готує висновок, фактично працює на стику права і економіки. З боку судово-експертної діяльності рамку задає Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і науково-методичні рекомендації, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 [11], які описують організаційний порядок призначення експертизи, вимоги до матеріалів, правовий статус експерта, а також те, що експертизи можуть виконувати державні спеціалізовані установи та атестовані судові експерти. У практичній площині це означає, що якість висновку залежить від того, чи правильно сформульовані питання до експерта, чи надано повний масив первинних документів, бухгалтерських реєстрів, договорів, специфікацій, даних про обсяги продажу та закупівель, логістичні витрати, структуру собівартості, а також зовнішні джерела, наприклад відкриті дані про торги або галузеву статистику (табл.1).

Таблиця 1

Методична структура економічної експертизи у справах про недопущення монополій в Україні, зміст і практичне наповнення

Методичний блок і логіка роботи експерта	Конкретні дані, документи та очікуваний результат для справи
Експерт починає з аналізу підстав призначення експертизи, формулювання питань та меж дослідження, щоб уникнути виходу за компетенцію і отримати перевірюваний результат	Ухвала або постанова про призначення експертизи, перелік питань, матеріали справи, опис наданих документів, відомості про суб'єктів господарювання, часові межі дослідження, вимоги до форми вихідних даних
На цьому етапі експерт збирає, систематизує та перевіряє первинні джерела, оскільки помилки в документах або невідповідність облікових даних перетворюють будь-який розрахунок на уразливий	Первинні документи, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори і додаткові угоди, специфікації, прайс-листи, документи щодо знижок, бонусів і ретробонусів, реєстри бухгалтерського обліку, управлінські звіти, дані про закупівлі та продажі, логістичні витрати, складові собівартості
Експерт не обмежується арифметикою часток, а відтворює, як саме працює ринок у реальності, хто формує умови постачання, хто контролює доступ до ресурсів, як формуються ціни, які є залежності між	Комерційні договори з ключовими умовами, правила ціноутворення, політики знижок, умови постачання і відстрочки платежу, вимоги до мінімальних обсягів, умови доступу до складів, терміналів або інших об'єктів, листування про зміни умов, порівняльні дані щодо різних груп

учасниками, і чи може один із них діяти незалежно від конкурентного тиску	покупців, динаміка цін і обсягів, структури витрат і маржі, дані про альтернативних постачальників
Завдання експерта полягає у тому, щоб висновок витримав критику сторін і суду, тому кожен крок має бути відтворюваним, а всі припущення описаними. Окремо значення має підтвердження компетентності експерта та його права проводити дослідження, що знижує ризик процесуальних зауважень	Відомості про кваліфікацію експерта, підтвердження включення до державного реєстру, опис методики розрахунків, проміжні таблиці, детальні формули, протоколи зіставлення даних, пояснення щодо відбору періодів і порівняльних груп, додатки з первинними документами або їх переліком

Сформовано автором

Конкретика антимонопольної частини експертизи починається з правильного визначення відповідного товарного ринку і монопольного становища. Закон України «Про захист економічної конкуренції» прямо прив'язує оцінку домінування до ринкової частки, з базовим орієнтиром понад тридцять п'ять відсотків, але допускає визнання домінування і за меншої частки, якщо суб'єкт господарювання фактично не зазнає значної конкуренції. Для експерта це означає, що сам відсоток не може бути єдиним аргументом, потрібні докази бар'єрів входу, доступу до сировини та каналів збуту, поведінки конкурентів, а також стабільності ринкової влади у часі. Методичний «скелет» тривалий час задавала Методика визначення монопольного становища, затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 2002 року № 49-р, а наприкінці 2025 року Комітет схвалив проект нової Методики визначення товарного ринку та монопольного становища, який оновлює понятійний апарат, уточнює етапи аналізу та наближає підходи до практик Європейського Союзу. У проекті прямо зазначено, що заміненість товарів пропонується оцінювати з боку попиту і, за потреби, з боку пропозиції, вводиться логіка вирішальних критеріїв заміненості, описуються специфічні випадки, зокрема «ланцюги заміненості», допоміжні товари, ситуації дискримінації окремих груп замовників, ринки з високою новизною [12]. Для географічних меж пропонується критерій однорідності умов конкуренції, а також підходи до ситуацій, коли є або немає сталих економічних зв'язків між постачальниками та замовниками. Окремо згадано можливість застосування тесту на невелике, але суттєве й не тимчасове підвищення ціни та обмеження його використання, а ще вводиться елемент оцінки врівноважуючої ринкової влади замовника, тобто покупець інколи може стримувати постачальника навіть за високої частки останнього. Для експерта ці новації важливі тим, що вони легалізують складніші, але більш доказові процедури побудови меж ринку і пояснюють, коли певний крок є обов'язковим, а коли факультативним, що зменшує ризик «розвалу» висновку через процедурні претензії у суді (табл.2).

Коли ринок і ймовірне домінування вже окреслені, методичні прийоми економічної експертизи переходять до аналізу поведінки та наслідків для конкуренції, і тут потрібна максимальна прив'язка до цифр, договорів і фактичних транзакцій. Для зловживання домінуванням типові завдання включають перевірку обґрунтованості цін і тарифів, аналіз маржинальності, порівняння цін між групами клієнтів для виявлення дискримінації, перевірку умов доступу до інфраструктури або «вузьких місць», аналіз контрактних обмежень, які можуть перекривати ринку доступ до постачальників або споживачів. Для антиконкурентних узгоджених дій, особливо у публічних закупівлях, економічна експертиза часто поєднує аналіз цінових патернів і тендерної поведінки, наприклад чергування перемог, мінімальні різниці між пропозиціями, повторювані помилки в кошторисах, синхронність подання документів, схожість структури калькуляцій, а також економічну нерациональність «конкурентних» ставок, яка зникає, якщо припустити координацію.

Таблиця 2

Визначення товарного і географічного ринку та оцінювання монопольного (домінуючого) становища у межах економічної експертизи, ключові етапи і доказова база

Етап і методичний фокус	Що саме перевіряє експерт, логіка аналізу	Дані та документи, які потрібні для обґрунтування
<p>Експерт формує початкове визначення товару або послуги, яка є предметом спору, і виділяє групи можливих заміників, щоб не звузити ринок штучно і не розмити його безпідставно</p>	<p>Перевіряється, чи може споживач реально перейти на інший товар без суттєвих втрат корисності, якості, технологічної сумісності або витрат, а також чи існують «ланцюги заміності», коли товар А замінюється товаром Б, а товар Б замінюється товаром В, і це впливає на межі аналізу</p>	<p>Опис продукту, технічні умови, стандарти, специфікації, комерційні пропозиції, прайс-листи, договори постачання, дані про обсяги продажу по номенклатурі, структура асортименту, внутрішні класифікатори суб'єктів господарювання, дані про повернення, рекламації, вимоги замовників, маркетингові матеріали, які пояснюють призначення товару</p>
<p>Експерт поглиблює аналіз і доводить, які товари дійсно взаємозамінні у реальній поведінці покупця, а які є лише теоретичними альтернативами. За необхідності оцінюється і заміність з боку пропозиції, тобто чи можуть інші виробники або постачальники швидко переорієнтуватися на випуск або постачання потрібного товару без значних витрат і затримок</p>	<p>З боку попиту перевіряються зміни структури продажу у відповідь на зміну цін, наявність конкурентних переключень між товарами, еластичність попиту, бар'єри для переходу, наприклад технічні вимоги, сервіс, гарантії, сумісність, витрати на навчання персоналу</p>	<p>Динаміка цін і обсягів у часі, контракти з різними групами покупців, дані про тендери та їх умови, інформація про частоту заміни постачальника, дані про виробничі потужності і переналаштування, сертифікати, ліцензії, технічні регламенти, документи про доступ до сировини, логістичні маршрути, витрати на зберігання і доставку, дані про строки виконання замовлень</p>
<p>Експерт встановлює, де саме конкурують постачальники, на рівні країни, регіону, групи регіонів або локальної зони, і чи є сталі економічні зв'язки між постачальниками та замовниками. Ключовим є не адміністративний поділ, а фактична можливість поставок, наявність транспортних і часових обмежень, а також різниця в умовах ціноутворення</p>	<p>Перевіряється, чи є умови конкуренції однорідними у різних територіях, чи існують істотні відмінності в цінах, логістичних витратах, доступі до складів або інфраструктури, чи не створюють географічні бар'єри локальні монополії. Окремо оцінюється, чи є економічні зв'язки сталими, наприклад регулярні поставки між регіонами, або ж вони епізодичні і не формують реального конкурентного тиску</p>	<p>Дані про географію поставок, маршрути і транспортні витрати, договори з умовами поставки і базисами, інформація про склади, термінали, точки відвантаження, час доставки, обмеження перевезень, статистика продажів по регіонах, дані про митні, прикордонні або інші логістичні обмеження, листування щодо неможливості поставок у певні зони, порівняльні прайс-листи по територіях</p>

Сформовано автором

Фактичне навантаження таких справ в Україні високе, у звіті Антимонопольного комітету України за 2024 рік зазначено, що органами Комітету прийнято 1 146 рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що на 67 відсотків більше, ніж попереднього року, і що увага зосереджувалася на суспільно важливих ринках, серед яких пальне, елементи залізничного рухомого складу, соціально значущі продовольчі товари та лікарські засоби, а також окремо підкреслено масштабну роботу щодо торгів і закупівель. На рівні конкретних прикладів уже в кінці 2025 року Комітет повідомляв про накладення штрафів на загальну суму 36,3 млн. грн. за змову під час торгів, рішення датоване 25 грудня 2025 року, а також про інший кейс зі штрафами 26,8 млн. грн. за узгодження участі у закупівлях, повідомлення опубліковане 27 листопада 2025 року [13]. Для експерта ці приклади корисні тим, що показують «ціну помилки» у методиці, адже будь-який розрахунок має бути відтворюваним, а джерела даних, наприклад тендерні документи, договори, первинні облікові дані, повинні бути пов'язані з висновками прозорим ланцюгом доказів (рис.1).

Рис.1. Формування методичних прийомів здійснення економічної експертизи в Україні в умовах недопущення монополій

Сформовано автором

Отже, методичні прийоми здійснення економічної експертизи в Україні у контексті недопущення монополій мають вирішальне значення для того, щоб антимонопольні рішення спиралися на перевірювані дані, логічні економічні причинно-наслідкові зв'язки та коректно визначені межі ринку, а не на припущення або формальні ознаки. Саме якісна експертиза дозволяє обґрунтовано встановлювати домінування і його реальні механізми, виявляти антиконкурентну координацію, розраховувати економічні наслідки для споживачів і конкурентів, а також забезпечувати стійкість доказів у суді. За умови оновлення методичних підходів та посилення вимог до документування розрахунків економічна експертиза стає інструментом, який одночасно знижує ризики помилкових рішень, підвищує передбачуваність для бізнесу й підсилює спроможність держави захищати конкуренцію на суспільно важливих ринках.

Висновки

Таким чином, саме від якості економічної експертизи прямо залежить результативність антимонопольної політики, рівень довіри до державних інституцій та передбачуваність правил гри для бізнесу. Рішення у справах про зловживання монопольним становищем, антиконкурентні узгоджені дії або контроль за концентраціями потребують доказів, які одночасно відповідають правовим критеріям і мають економічну логіку. Методична чіткість дає змогу коректно застосовувати економетричні підходи, аналіз еластичності попиту, оцінювання бар'єрів входу, тестування гіпотез щодо дискримінації цін, перехресного субсидювання чи витіснення конкурентів, а також розрахунок збитків і надлишкових прибутків. Також, саме узгоджені методичні рамки знижують ризики суперечливих експертних висновків у судах, підвищують якість доказування, підтримують інвестиційну привабливість ринків і створюють практичні запобіжники проти концентрації економічної влади, яка здатна блокувати інновації та обмежувати доступ споживачів до справедливих безпечових умов.

Список використаних джерел

1. Савченко, І. О., Глуценко, С. І. Проблемні питання при застосуванні в експертній практиці методик проведення судово-економічних експертиз. *Криміналістика и судебная экспертиза*, випуск 58(2), 498–502.
2. Швидка, Т. І. Економічна конкуренція, сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації. Монографія. Харків, Видавництво «Право», 2020. 376 с.
3. Наконечна, А. В. Правове регулювання повноважень Антимонопольного комітету України щодо здійснення державного контролю за діяльністю банків в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*, Серія Право, випуск 83, частина 2, 316–321.
4. Мельник, С. Б. Економіко-правове визначення поняття «монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання». *Наукові праці Одеської національної юридичної академії*, 117–125.
5. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.
6. Штангрет А., Силкін О. Безпечові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)
7. Перезовова І.В. Економічна експертиза як специфічна галузь знань. *Економіка: реалії часу*. 2013. № 3. С. 97-105.

8. Зибарева О.В., Палагнюк С.Ю. Інтеграція цифрових трансформацій в систему управління конкурентними перевагами підприємства. *Ефективна економіка*. 2025. №6. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/6748>
9. Перезовова, І. В. Місце експертизи в системі удосконалення методології наукових досліджень по галузі 07 «Управління та адміністрування». *Актуальні питання економічних наук*, 2025, (11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15348243>
10. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 190-201. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
11. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?utm>
12. Про захист економічної конкуренції. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2210-14?utm>
13. АМКУ затвердив Звіт за 2024 рік. URL: <https://amcu.gov.ua/news/amku-zatverdyv-zvit-za-2024-rik>